

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

TECNOLOGIA DO BLOCKCHAIN E O IMPACTO NO MODELO DE NEGÓCIOS

DOI: 10.5281/zenodo.20396085

Cristiane Regina dos Santos Coimbra

Graduada em Comunicação Social. Mestre em Administração pela Must University. cris.coimbradocs@gmail.com.

RESUMO: Este estudo de caso traz uma reflexão acerca do impacto da tecnologia do blockchain nos negócios e na geração de empregos, dentro dos desafios que os profissionais encontram neste processo de desenvolvimento. Levando em consideração todos os desafios que as instituições e organizações precisam ter e podem ajudar na geração de novos empregos e dos benefícios que essa tecnologia pode causar. Vale ressaltar que ainda não é tão comum essa prática e valorização dentro das empresas, por isso as que decidem aderir estão bem à frente de seus concorrentes e devem procurar ferramentas que auxiliam e contribuem para melhorias neste processo. Atualmente, existem alguns indicadores que demonstram que a tecnologia Blockchain democratiza o acesso ao mercado financeiro. Logo, a ampla diversidade e crescimento de aplicações da tecnologia deve abranger as áreas de gestão financeira, ou seja, é impossível não perceber a melhora na lógica, qualidade e produção, pois irão ganhar mais; qualidade e eficiência em relação à análise e credibilidade de dados e transações financeiras.

Palavras-chave: Tecnologia. Criptomoedas. Finanças.

ABSTRACT: This case study reflects on the impact of blockchain technology on business and job creation, within the challenges that professionals encounter in this development process. Taking into account all the challenges that institutions and organizations need to face and can help create new jobs and the benefits that this technology can bring. It is worth mentioning that this practice and appreciation is not yet so common within companies, which is why those that decide to join are well ahead of their competitors and should look for tools that help and contribute to improvements in this process. Currently, there are some indicators that demonstrate that Blockchain technology democratizes access to the financial market. Therefore, the wide diversity and growth of technology applications must cover the areas of financial management, that is, it is impossible not to notice the improvement in logic, quality and production, as they will gain more quality and efficiency in relation to data analysis and credibility and financial transactions.

Keywords: *Technology. Cryptocurrencies. Finance.*

1. Introdução

O presente trabalho teve como metodologia a revisão bibliográfica com uma abordagem qualitativa para buscar responder sobre o impacto da tecnologia Blockchain, de sua utilização na geração de empregos, e da utilização institucional dentro das grandes organizações visando a prática correta de rastrear ativos e passar mais confiança no banco de dados.

Sendo assim, essa tecnologia surgiu em 2008, e vem ganhando atenção, sobretudo quando se diz respeito às criptomoedas, e o maior diferencial é manter todo o registro e histórico de dados das transações realizadas, sendo virtualmente inviolável, suas melhorias e diversidade de aplicações são incontáveis, fazendo assim um bem comum para melhor andamento da empresa.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Entretanto, será apresentado e abordado neste trabalho, qual a importância e necessidade que a empresa, juntamente com os superiores e responsáveis percebam as qualidades que essa tecnologia pode causar nas organizações, devido ao seu fácil e rápido desenvolvimento de soluções ofertadas ao cliente.

2. Impacto organizacional e na geração de novos clientes com a tecnologia blockchain

Dentre as razões que levaram as empresas a ficarem atentas com o perfil do cliente, o avanço tecnológico que ocorreu com o modelo de negócio e investimento com as criptomoedas Bitcoin, onde houve um grande avanço e interesse por parte das pessoas físicas e jurídicas em conhecer e experimentar essa transação financeira, criada em 2008 por Nakamoto, que identificou uma possibilidade da inexistência de uma organização e instituição financeira para gerenciar transações para utilização das criptomoedas bitcoins, que houve um grande avanço com o passar dos anos.

Vale ressaltar que assim irá gerar novas e melhores perspectivas para que o sucesso do seu negócio, permaneça nesse mercado altamente competitivo e consiga se destacar frente aos seus principais concorrentes.

Entretanto, em um modelo de negócios essa tecnologia deverá ser o futuro da computação em nuvem das grandes empresas pode ser o Blockchain como Serviço (BaaS), onde um provedor blockchain oferece infraestrutura para aplicativos e serviços digitais, garantindo segurança e dispensando a instalação de softwares e hardwares, bastando acessar o serviço hospedado na rede. Atualmente, o blockchain está em constante desenvolvimento e expansão, sendo adotado em diversos setores, como finanças, cadeia de suprimentos, saúde e energia.

A tecnologia continua a evoluir com o objetivo de melhorar a escalabilidade, privacidade e interoperabilidade das redes blockchain.

Ademais, é possível compreender o grande impacto que essa nova ferramenta ocuparia com o passar dos anos. Principalmente se tratando de aplicações envolvendo a tecnologia em novos modelos de negócios, onde as organizações podem transformar seus negócios em plataformas descentralizadas, auxiliando e promovendo sua aplicabilidade, entre o fluxo de transações e seus lucros garantindo seu crescimento.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Para Nakamoto (2008), que publicou em seu artigo sobre a tecnologia Bitcoin, meses depois apresentou o software para realizar as transações da criptomoeda, que denominou de Blockchain. Ainda sobre esta ferramenta o autor Hollins explica: “O Bitcoin é uma ideia revolucionária, mas a verdadeira inovação está na tecnologia que o impulsiona e que permite criar livros de contabilidade descentralizados e seguros para qualquer finalidade, não só para criptomoedas”.

Conforme Fagundes (2017), a tecnologia Blockchain utiliza algoritmos para registrar e confirmar transações de forma anônima, compartilhando-as na rede, independentemente da localização das pessoas. Todos os participantes conectados possuem uma cópia idêntica. A tecnologia possibilita que duas ou mais pessoas realizem transações de qualquer tipo, sem a necessidade de um intermediário, o que diminuirá ou até mesmo eliminará os riscos caso alguma parte do contrato não cumpra suas obrigações contratuais.

Dessa forma, de acordo com as informações apresentadas por Lawrence (2019), a adoção do Blockchain traz benefícios significativos, como segurança e transparência. Cada registro pode ser facilmente verificado, permitindo que a organização valide com precisão a integridade de seus processos de armazenamento. Além disso, como é um sistema descentralizado, os custos são reduzidos, proporcionando um ambiente mais eficiente e seguro para a empresa, com acesso rápido e prático às informações.

Conforme Mauri (2019), as empresas enfrentam diversos problemas como lentidão de sistemas, problemas na contabilidade com falta de registros confiáveis, inúmeras impressões de papéis para diversos processos. Mas esses problemas podem ser solucionados com a implantação de uma rede Blockchain, trazendo mais transparência das informações das transações realizadas. A rede também resolveria o problema de lentidão e ainda traria prevenção a ataques hackers. E o problema de impressão de papéis seria resolvido com os smart contracts com cláusulas e assinaturas digitais.

Considerações Finais

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Quando se trata de Blockchain no ambiente profissional automaticamente, o público pensa sobre questões e situações perigosas e vulneráveis do dia a dia, como: lentidão de sistemas, problemas na contabilidade, com falta de registros confiáveis e inúmeras impressões de papéis para diversos processos, e que facilmente é resolvido com a tecnologia apresentada.

Mas nesse PAPER, pode-se entender e compreender melhor sobre o assunto abordado, e deixa evidente que mostrar confiança nesse sistema, é uma necessidade para a organização, gerando mais lucros para a empresa.

Portanto, nas pesquisas realizadas e nas leituras de artigos e livros relacionados ao tema proposto, materiais de apoio da MUST, conclui-se que nenhuma empresa conseguirá evoluir e avançar frente aos seus concorrentes se primeiramente não confiarem e utilizarem de seus próprios investimentos, a forma que lidam com novas tecnologias garantem um futuro promissor.

Referências Bibliográficas

FAGUNDES, P. Blockchain: O que é? De onde vem? Do que vive? O que come?. 2017. E-book / Acessado em 30 de novembro de 2023.

HOLLINS, S. Bitcoin para iniciantes: O guia definitivo para aprender e usar bitcoin. 2018. E-book./ Acessado em 30 de novembro de 2023.

LAWRENCE, S. Os segredos do blockchain: o guia definitivo de negócios para dominar o blockchain, bitcoin, criptomoedas, mineração e o futuro da internet. 2019. E-book./ Acessado em 01 de dezembro de 2023.

OLIVEIRA, E. O Manual do Bitcoin: Tudo o que você precisa saber para não perder tempo nem dinheiro. 1 Ed, 2018. E-book. / Acessado em 02 de dezembro de 2023.